

ЭОЖ (УДК)

373.5:53:004.032.6

ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

ҰЛАРБЕК БҮЛДІРШІН

1 курс магистранты

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, Алматы қаласы

Аңдатпа. Қазіргі білім беру жүйесінде физика пәнін оқытуда цифрлық технологияларды қолдану ерекше маңызды. Цифрлық құралдар оқушылардың теориялық білімін бекітуге, тәжірибелік дағдыларын дамытуға, зерттеушілік қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл мақалада физика сабағында қолданылатын заманауи цифрлық технологиялар, виртуалды зертханалар, интерактивті платформалар және мультимедиялық құралдардың тиімділігі қарастырылады. Сонымен қатар, олардың артықшылықтары, оқытудағы принциптері және оқушыларда қалыптасатын дағдылар талданады.

Кілт сөздер: физика пәні, оқыту процесі, білім беру технологиялары, цифрлық технология, мультимедиялық құралдар.

Аннотация. В современной системе образования применение цифровых технологий при преподавании физики имеет особое значение. Цифровые инструменты позволяют учащимся закреплять теоретические знания, развивать практические навыки и повышать исследовательские способности. В данной статье рассматривается эффективность современных цифровых технологий, виртуальных лабораторий, интерактивных платформ и мультимедийных средств, используемых на уроках физики. Кроме того, анализируются их преимущества, принципы обучения и формируемые у учащихся навыки.

Ключевые слова: предмет физики, процесс обучения, образовательные технологии, цифровые технологии, мультимедийные средства.

Abstract. In the modern education system, the use of digital technologies in teaching physics is of particular importance. Digital tools enable students to consolidate theoretical knowledge, develop practical skills, and enhance research abilities. This article examines the effectiveness of modern digital technologies, virtual laboratories, interactive platforms, and multimedia tools used in physics lessons. Additionally, their advantages, teaching principles, and skills developed in students are analyzed.

Keywords: physics subject, teaching process, educational technologies, digital technology, multimedia tools.

Қазіргі таңда әлемдік білім беру кеңістігі қарқынды дамып, оқыту үдерісінде жаңа инновациялық технологиялар кеңінен қолданылуда. Бұл үрдіс Қазақстандағы білім беру жүйесіне де өз әсерін тигізіп отыр. Әсіресе жаратылыстану бағытындағы пәндер, оның ішінде физика ғылымы, жаңа цифрлық ортада оқыту тәсілдерін жетілдіруді қажет етеді. Себебі физика тек теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар тәжірибелік дағдыларды қалыптастыратын пән. Ал тәжірибе жасау үшін дәстүрлі оқу құралдары мен зертханалық жабдықтар әрдайым жеткілікті бола бермейді. Осындай жағдайда заманауи цифрлық технологияларды қолдану ең тиімді шешімдердің бірі.

Цифрлық технологиялардың көмегімен оқушылар ақпаратты бейне, анимация, графика, модельдеу және интерактивті симуляция түрінде қабылдай алады. Физика сабағында ақпараттық және мультимедиялық ресурстарды кіріктіру арқылы оқушылардың пәнге деген

қызығушылығын, шығармашылық белсенділігін, және өздігінен білім алу қабілетін арттыруға болатынын дәлелдеген.

Физика мектеп оқу бағдарламасындағы ең қызықты пәндердің бірі. Физика сабақтарында цифрлық технологияларды белсенді пайдалану мұғалімдер мен оқушылардың жаңа материалды үйрену кезінде кездесетін мәселені шешуге көмектеседі. Оқушылардың тақырыпқа қызығушылығын арттыру үшін белгілі бір материалды қалай түсіндіріп, анық көрсетуге болады? Шешімнің бірі – физика сабақтарында цифрлық технологияларды пайдалану. Цифрлық технологиялар мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді, оқушылардың қызығушылығын оятады және физиканы қазіргі заманғы стандарттарға сәйкес зерттеуді оңай басқарады. Заманауи цифрлық оқыту технологияларының мүмкіндіктері сабақты байытып, кез келген оқушы үшін, тіпті физиканы оқуға ең аз ынтасы бар оқушылар үшін де оңай және қызықты етуге жеткілікті кең. Физика сабақтарында цифрлық технологияларды қолданудың ең маңызды аспектілерінің бірі – ақпаратты визуализациялау. Компьютерлік бағдарламалар мен интерактивті презентацияларды пайдалана отырып, мұғалімдер күрделі физикалық құбылыстарды анық көрсете алады, эксперименттерді модельдей алады және сандық есептеулердің нәтижелерін ұсына алады. Бұл оқушыларға теориялық материалды жақсы түсінуге және виртуалды эксперименттер жүргізу үшін нақты жағдайларды қайта жасауға мүмкіндік береді [1].

Цифрлық технологияны қолданудың екінші маңызды аспектісі – көп көлемдегі ақпаратқа қол жеткізу. Қазіргі заманғы оқу бағдарламалары мен онлайн ресурстар оқушыларға кең ауқымды материалдарды ұсынады: интерактивті оқулықтар мен бейнелерден бастап модельдеу және виртуалды зертханаларға дейін. Мұғалімдер бұл ресурстарды әр оқушының жеке қажеттіліктеріне негізделген әртүрлі тапсырмалар мен материалдарды ұсына отырып, сараланған оқыту үшін пайдалана алады.

Физика сабақтарындағы цифрлық технологияның үшінші маңызды аспектісі-интерактивті сабақтар өткізу мүмкіндігі. Арнайы бағдарламалар мен қосымшаларды пайдалана отырып, мұғалімдер оқушыларды қызықтыратын және олардың логикалық ойлауын дамытатын интерактивті тапсырмалар, сауалнамалар және викториналар жасай алады. Стандартты сабақты компьютермен біріктіру мұғалімге жұмыстың бір бөлігін компьютерге жүктеуге мүмкіндік береді, бұл оқу процесін қызықтырақ және қарқынды етеді.

Қазіргі заманғы цифрлық технологиялар көптеген дәстүрлі оқыту әдістерін алмастыра алады, оқу процесін қызықты және тиімді етеді, бірақ компьютерлер мұғалімдерді толығымен алмастыра алмайды. Тек мұғалімдер ғана оқушыларды қызықтыра алады, олардың қызығушылығын оята алады және олардың сенімін арттыра алады [2].

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялар мұғалім мен оқушының өзара әрекетін жаңаша ұйымдастырып, оқытудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Олар оқу үдерісін заманауи талаптарға сай түрлендіріп, білім алушылардың қызығушылығын арттыруда маңызды рөл атқарады. Цифрлық технологиялардың түрлері:

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар педагогикада білім беру үдерісін ұйымдастыру, ақпаратты жеткізу және өңдеу мақсатында кеңінен қолданылады. Мұғалімдер компьютер, интерактивті тақта, интернет және мультимедиялық құрылғыларды пайдалану арқылы оқу материалын көрнекі, қызықты етіп ұсынады. Мысалы: интерактивті тақта арқылы физикалық тәжірибелерді көрсету, PowerPoint презентацияларын пайдалану, Zoom платформасы арқылы онлайн сабақ өткізу.

2. Электрондық оқыту (E-learning). Электрондық оқыту жүйесі интернет арқылы білім алуға және оқу материалдарына еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл жүйе оқушылардың өз бетімен білім алу дағдыларын дамытады және уақыт пен кеңістік шектеуін азайтады. Мысалы: Bilimland, Moodle, Coursera сияқты онлайн оқу платформалары.

3. Интерактивті оқыту технологиялары. Интерактивті технологиялар мұғалім мен оқушы арасындағы белсенді өзара әрекетке негізделеді. Сабақта интерактивті әдістерді қолдану оқушылардың ойлау, талдау және пікір білдіру қабілеттерін дамытады. Мысалы: Kahoot,

Quizizz, Mentimeter платформалары арқылы интерактивті викториналар мен сауалнамалар жүргізу.

4. Мультимедиялық технологиялар. Мультимедиялық технологиялар мәтін, сурет, дыбыс және бейнені біріктіріп, оқу материалын әсерлі түрде жеткізеді. Бұл тәсіл оқушылардың қабылдауын жеңілдетіп, сабақтың танымдық деңгейін арттырады. Мысалы: бейнесабақтар, анимациялық роликтер, дыбыстық тәжірибе жазбалары, инфографикалар.

5. Бұлттық технологиялар. Бұлттық технологиялар мұғалім мен оқушыға оқу материалдарын интернетте сақтау және ортақ пайдалану мүмкіндігін береді. Бұл тәсіл бірлесіп жұмыс істеуді жеңілдетіп, оқыту үдерісін қашықтан ұйымдастыруға мүмкіндік жасайды. Мысалы: Google Drive, OneDrive, Dropbox платформалары арқылы ортақ файлдармен жұмыс істеу.

6. Ойын технологиялары. Ойын технологиялары оқыту процесін ойын түрінде ұйымдастырып, оқушылардың қызығушылығын арттырады. Мұндай тәсіл шығармашылық пен логикалық ойлауды дамытады және білім алуды көңілді, белсенді етеді. Мысалы: Kahoot, Classcraft, Quizizz сияқты білім беру ойындары.

7. Цифрлық бағалау және кері байланыс жүйелері. Бұл технологиялар оқушылардың оқу жетістігін автоматты түрде бағалауға және жедел кері байланыс беруге мүмкіндік береді. Мұғалімдер онлайн тесттер мен сауалнамалар арқылы оқыту сапасын бақылап отыра алады. Мысалы: Google Forms арқылы тест жүргізу, Edmodo мен ClassDojo платформаларында онлайн бағалау жүргізу [3].

Цифрлық білім берудегі дидактикалық принциптер – оқыту процесін тиімді ұйымдастырудың ғылыми негіздері болып табылады. Бұл принциптер оқыту мазмұнын, әдісін және құралдарын цифрлық орта талаптарына бейімдеуге бағытталған. Цифрлық дидактикада басты назар оқушының белсенді танымдық әрекетіне, өз бетімен білім алуына және цифрлық ресурстарды тиімді қолдануына аударылады. Мұндай принциптерге дербестендіру, мақсаттылық, оқытудағы табыстылық принципі, ынтымақтастық пен өзара әрекеттесудегі оқыту принциптері (интерактивтілік принциптері), икемділік принциптері жатады (1-кесте) [4].

№	Принцип атауы	Анықтамасы
1	Дербестендіру принципі	Дербестендіру принципі оқыту процесін әрбір оқушының жеке ерекшеліктеріне, қабілетіне және оқу деңгейіне бейімдеуге негізделеді. Цифрлық технологияларды пайдалану арқылы мұғалім тапсырмаларды оның мүмкіндігіне сәйкес реттей алады. Мысалы, виртуалды зертханаларда әр оқушы өздігінен тәжірибелер жүргізіп, жеке нәтижелерін талдай алады.
2	Мақсаттылық принципі	Мақсаттылық принципі оқыту әрекеттерінің нақты, алдын ала белгіленген мақсаттарға бағытталуын білдіреді. Физика сабақтарында цифрлық технологиялар мақсатқа жетуге бағытталған құрылымдалған құрал ретінде қызмет етеді. Мысалы, PhET симуляциялары нақты зерттеу мақсаттарын орындауға мүмкіндік береді: қозғалыс заңдарын тексеру, электр тізбегін құрастыру немесе фотоэффект құбылысын көрсету.
3	Оқытудағы табыстылық принципі	Оқытудағы табыстылық принципі — әр оқушының білім алу процесінде нақты нәтижелерге жетуіне бағытталған. Цифрлық құралдар арқылы мұғалім оқушылардың прогресін бақылап, әр оқушының білім деңгейін бағалай алады. Мысалы, онлайн тестілер (Kahoot, Quizizz) немесе электрондық журналдар арқылы оқушылардың жеке жетістіктері көрінеді, және қажетті түзетулер жасалады.

4	Ынтымақтастық пен өзара әрекеттесудегі оқыту принциптері (интерактивтілік принциптері)	Бұл принцип оқушылардың бір-бірімен, сондай-ақ мұғаліммен белсенді қарым-қатынас жасауын қамтамасыз етеді. Интерактивтілік принципі физика сабағында топтық жұмыстар, виртуалды зертханалар және онлайн платформалар арқылы жүзеге асады. Мысалы, Google Classroom немесе Moodle жүйесінде оқушылар бір тапсырма бойынша пікір алмасып, нәтижелерін ортақ түрде талқылай алады.
5	Икемділік принципі	Икемділік принципі оқыту процесін жағдайға, құралдарға және оқушылардың қажеттіліктеріне байланысты өзгерту қабілетін білдіреді. Цифрлық технологиялар сабақтың форматын, тапсырмаларды және уақытты икемді түрде реттеуге мүмкіндік береді. Мысалы, аралас оқыту кезінде кейбір тақырыптарды онлайн симуляциялар арқылы зерттеп, кейбірін дәстүрлі тәжірибе арқылы көрсетуге болады.

1-кесте. Цифрлық білім берудегі дидактикалық принциптер

Физика сабағында цифрлық технологияларды қолдану тек оқу материалын түсіндіруді жеңілдетіп қана қоймай, оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Мұндай технологиялар оқушылардың зерттеушілік қабілетін, шығармашылық ойлауын және практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, виртуалды зертханалар, интерактивті платформалар және мультимедиялық құралдар арқылы оқушылар оқу процесіне белсенді қатысады, өз білімдерін тәжірибе жүзінде тексеріп, талдай алады. Осы тұрғыдан алғанда, физика сабағында цифрлық технологияларды пайдалану оқушыларда тек теориялық білімді меңгеруге емес, сонымен қатар практикалық, зерттеушілік және әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған маңызды фактор болып табылады. Цифрлық технологияларды қолдану барысында оқушыларда келесідей дағдылар қалыптасады:

- *Зерттеушілік және сыни ойлау дағдылары.* Виртуалды зертханалар мен симуляциялар арқылы оқушылар физикалық құбылыстарды өздігінен зерттеуді үйренеді. Олар тәжірибелерді жоспарлай білуге, болжам жасауға, бақылау жүргізуге және нәтижелерді салыстыруға дағдыланады. Мысалы, PhET платформасындағы қозғалыс заңдарын зерттеу тапсырмалары оқушыларға гипотеза құру және оны тәжірибе арқылы тексеру мүмкіндігін береді.

- *Ақпараттық-коммуникациялық дағдылар.* Цифрлық құралдарды пайдалану кезінде оқушылар ақпаратты іздеу, өңдеу, талдау және қорытынды жасау қабілетін дамытады. Сонымен қатар, онлайн платформаларда жұмыс істей отырып, олар электрондық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға, пікір алмасуға және топтық жұмыстарға қатысуға үйренеді.

- *Практикалық және эксперименттік дағдылар.* Виртуалды лабораторияларда тәжірибелік дағдылар қауіпсіз және нақты түрде дамиды. Оқушылар әртүрлі физикалық процестерді модельдеп, эксперименттік қателерді талдай отырып, практикалық жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады.

- *Топтық және коммуникативтік дағдылар.* Интерактивті тапсырмалар мен онлайн платформаларда топпен жұмыс жасау арқылы оқушылар ынтымақтастық, өзара әрекеттесу және командалық жұмыс іскерлігін дамытады. Олар тапсырмаларды бірлесіп орындау, пікірталасқа қатысу және бір-бірінің ұсыныстарын бағалай білуді үйренеді.

- *Дербестендіру дағдылары.* Цифрлық технологиялар оқушыларға жеке оқу траекториясын таңдауға мүмкіндік береді. Олар өз бетімен материалды игеріп, тапсырмаларды өз қарқынына сай орындауды үйренеді, бұл дербестендірілген оқытудың негізгі дағдысына айналады [5].

Қорытындылай келе, физика пәнін оқытуда цифрлық технологияларды қолдану оқушылардың теориялық білімін бекітуге, тәжірибелік дағдыларын дамытуға және зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Виртуалды зертханалар, интерактивті платформалар және мультимедиялық құралдар сабақтарды көрнекі, интерактивті

және икемді етеді. Дербестендірілген оқыту арқылы оқушылардың білім сапасы артып, ынтымақтастық пен сыни ойлау дағдылары дамиды. Осылайша, цифрлық технологиялар физика сабағын заманауи талаптарға сай тиімді және қызықты етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии ДОС: учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
2. Новик М. М. Современные технологии в образовании // Новые знания. – 1999. – № 3. – С. 17–21.
3. Караев Ж.А., Кобдикова Ж.У. Технология трехмерной методической системы обучения: сущность и применение. – Алматы, Зерде, 2018г., – 480 с.
4. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. –В 2-х книгах. – Книга 1. – Челябинск, ЧГПУ. 2012. 411 с.
5. Бердалиева Т.Д. Физиканы оқыту әдістемесі: Оқу-әдістемелік құралы – Шымкент: Әлем баспасы. – 80 б.